

**ANALÝZA FOREM
FINANČNÍCH NÁSTROJŮ
NA PODPORU VÝZKUMU,
VÝVOJE A INOVACÍ**

**PŘÍLOHA 3: NEPŘÍMÉ
NÁSTROJE**

**Technologické centrum Praha
2025**

Nepřímé nástroje

Daňové pobídky jsou nepřímou formou veřejné podpory, která motivuje podniky k investicím do výzkumu, vývoje a inovací prostřednictvím daňového zvýhodnění. Neposkytují přímé financování, ale úlevy ve zdanění – např. prostřednictvím **odpočtů nákladů na VaVal**, **snížené sazby daně z příjmů z duševního vlastnictví (tzv. patent box)**, nebo **slev na sociálním a zdravotním pojištění pro výzkumné pracovníky**. Tyto nástroje jsou **tržně řízené** – firma sama rozhoduje, zda je využije, podle svých projektových potřeb. Mezi hlavní výhody patří **nízká administrativní zátěž**, **tržní řízení** (rozhodování je v rukou firem) a **široký záběr** napříč sektory. Účinek se projevuje ve **střednědobém horizontu**, růstem soukromých investic do VaVal.

Daňové pobídky a další nepřímé nástroje podpory výzkumu a vývoje sice nelze považovat za klasické finanční nástroje, protože přímo nezajišťují financování projektů ani kapitálový vstup, přesto v řadě případů představují vhodnou alternativu k tradičním grantům. Pravidla fondů EU obvykle neumožňují podporovat VaV projekty a výzkumné organizace formou daňových úlev nebo jiných nepřímých motivačních nástrojů. V kontextu opatření státního rozpočtu však představují tyto nepřímé nástroje efektivní a flexibilní prostředek, jak motivovat podniky a další aktéry k intenzivnějším investicím do výzkumu, vývoje a inovací, a tím přispívat k celkovému rozvoji národní inovační kapacity.

Kdy jsou nepřímé finanční nástroje vhodné

Nepřímé nástroje jsou vhodné pro firmy, které již realizují výzkumné či inovační aktivity a generují zdanitelné příjmy. Umožňují flexibilně snižovat náklady spojené s VaVal bez potřeby žádat o konkrétní dotaci. Tyto nástroje podporují především interní kapacity firem, dlouhodobé investice do výzkumných týmů nebo spolupráci s akademickou sférou. Mohou být efektivním doplňkem přímé podpory, přičemž jejich výhodou je nízká administrativní zátěž a předvídatelnost pro příjemce.

Typické využití nepřímých nástrojů v kontextu VaVal

- **Daňový odpočet nákladů VaVal** – firmy si mohou určitou část výdajů na výzkum a vývoj odečíst od základu daně (v ČR již existuje možnost 100 % odpočtu, diskutuje se o zvýšení či rozšíření této pobídky).
- **Úlevy na sociálních odvodech či daních pro výzkumné pracovníky** – zvýhodnění mezd specialistů, aby firmy motivovaly zaměstnávat výzkumníky (příklad Švédska níže).
- **Patent box** – zvláštní režim sníženého zdanění příjmů z duševního vlastnictví (patenty, licence), který motivuje firmy komercializovat výsledky výzkumu doma.
- **Daňové prázdniny a investiční pobídky** – časově omezené osvobození od daně či přímé úlevy výměnou za investice např. do zřízení vývojového centra, výroby nové technologie apod. (často vázané na splnění podmínek, např. vytvoření pracovních míst, spolupráce s místní univerzitou apod.).

Tyto nástroje přímo **nesnižují rozpočet poskytovatele**. Nepřímé nástroje obecně působí plošněji a s **časovým odstupem**, ale vytvářejí **proinovační prostředí**, v němž se investice do VaVal stávají ekonomicky výhodnějšími. Správu obvykle zajišťuje Ministerstvo financí, poskytovatelé však mohou iniciovat jejich zavedení či úpravu v zájmu podpory VaVal, případně prosazovat zohlednění výzkumných specifik při jejich nastavování.

Zahraniční zkušenost potvrzuje vysokou účinnost nepřímých pobídek:

- **Švýcarsko** zavedlo v rámci daňové reformy možnost tzv. super-odpočtu nákladů na VaVal¹ – firmy si mohou odečíst více než 100 % výdajů na výzkum (až 150 %) z daňového základu. Tato úleva, spolu s režimem patent box v kantonech, motivuje podniky investovat do inovací a přispěla k tomu, že Švýcarsko je inovační špičkou globálních žebříčků.
- **Švédsko** nabízí firmám daňové úlevy na výzkum formou snížení odvodů za výzkumníky – 7 let mohou platit o 10 % nižší daně a odvody za zaměstnance ze zahraničí pracujícího ve VaVal², čímž láká talenty a znalosti do země. Dále ulevuje domácím firmám na sociálních odvodech za výzkumné pracovníky obecně. To výrazně snižuje náklady na výzkum pro zaměstnavatele a podporuje soukromé výdaje na VaVal.
- **USA** už v 80. letech zavedly federální daňový kredit na výzkum (R&D Tax Credit³). V roce 2020 přesáhla podpora firem prostřednictvím tohoto kreditu 10 mld. USD⁴. To svědčí o tom, že daňové nástroje mohou dosáhnout srovnatelného objemu podpory jako přímé dotace, ovšem tržně směřované (firmy samy rozhodnou, do jakého projektu investují, aby získaly úlevu).

Z pohledu poskytovatelů je žádoucí zachovat stávající **daňový odpočet VaVal** a zároveň usilovat o **zjednodušení jeho uplatňování**, které je v současnosti administrativně náročné. Lze také zvážit zavedení **superodpočtu** (např. ve výši 150 % výdajů) či **cílených daňových úlev** – například snížení odvodů na sociální pojištění pro výzkumné pracovníky. Tyto nástroje by mohly pomoci nejen firmám, ale i výzkumným organizacím při navazování a prohlubování spolupráce s podniky.

¹ <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-survey-of-global-investment-and-innovation-incentives-switzerland-2020.pdf>

² <https://www.oresunddirekt.dk/en/working-in-sweden/taxes/expert-tax-in-sweden/>

³ <https://www.adp.com/resources/articles-and-insights/articles/r/r-and-d-tax-credit-what-it-is-and-how-to-claim-it.aspx>

⁴ <https://exactera.com/resources/everything-you-need-to-know-about-the-u-s-rd-tax-credit-an-updated-comprehensive-guide>